

“ОҚ ҚАЛЪА” РОМАНИДА ЗАМОН АЛМАШИНУВИ

Дилбархон Асадова

Тошкент давлат шарқшунослик университети

ўқитувчи

dilbarkhon_asadova@mail.ru

Аннотация “Оқ қалъа” романи ҳажман ҳам, моҳиятан ҳам “Сассиз уй” билан “Қора китоб”га қараганда кичикроқ кўринади. Романдаги асосий тематик куч бу Хожа образидир. Барча сюжет чизиғи Хожа атрофида шаклланади. Романда Хожа ҳаётига оид баъзи тафсилотлар келтириб ўтилган. Хожа илм-фанга қизиқувчи образ сифатида намоён бўлади. Бу унинг ҳаётини белгилайдиган асосий хусусиятдир.

Калит сўзлар: “Оқ қалъа”, “Сассиз уй”, Ўрхон Памук, Содик Пошо, Султон, Хожа, илм-фан.

Илмга бўлган бу иштиёқнинг келиб чиқишини изоҳлаш учун ёзувчи Хожанинг оиласи, қандай шароитда ўсганлиги, қай тарзда таълим олганини ўқувчига очиқлайди: *“Мен Эдирнеда бўлганида, у ўн икки ёшида онаси ва синглиси билан Беязит масжиди касалхонасига борарди; чунки онасининг отаси касал эди. Эрталаб онаси ҳали юришни ўрганмаган иккинчи укасини қўшниларга қолдирар, Хожа билан синглисини, эрта тайёрлаб қўйган пудингни олиб, бирга йўлга тушишарди. Бобоси уларга эртак айтиб берарди. Хожага ўша ҳикоялар ёқарди, лекин касалхонани кўпроқ ёқтиргани учун улардан қочиб, теваарак-атрофни кузатарди. У бир гал фонар билан ёритилган катта гумбаз остида руҳий касаллар учун янграган мусиқани тинглади...”*¹

Деярли ҳар бир бола учун қизиқ туюлиши мумкин бўлган бу жой Хожанинг илмга нисбатан қизиқишига туртки бўлади: *“Ўшанда у касаллар*

¹ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.88

ва уларни даволаган ранг-баранг шишалар, идишлар, тарозилар туфайли биринчи марта илм-фанга қизиқа бошлади".²

Бу ерда эътиборни тортадиган жиҳат шундаки, Хожадаги илмга бўлган қизиқиш тажриба қилиб кўришдан қочмаслик хусусиятига эга. У илм-фан билан шифохона муҳитида юзлашди. Унинг тажриба билан илмга ёндашиш қобилияти ёши улғайгани сари ривожланиб бораверади. Хожа фақат илм эмас, мансабу лавозимга ҳам иштиёқ билдиради. Романда Усмонлилар империясида маълум бир илмий муҳит шаклланигани таъкидланади: *“Кўзини очиб, ўзини тинглаётган Султоннинг сукунатида фойдаланиб, юлдузларни томоша қилиш учун расадхона қуриш керак, деди. Худди марҳум бобоси Аҳмет Учинчининг бобоси Мурот Биринчи тўқсон йил аввал марҳум Такиюддин афандига қуришни буюрган, кейин эса лоқайдлик туфайли бузиб ташланган расадхонага ўхшаш нарса; йўқ, бундан ҳам илгорроқ нарса: нафақат юлдузларни, балки бутун дунёни, дарёлар ва денгизларни, булутлар ва тоғларни, гулларни ва, албатта, ҳайвонларни ҳам кузатадиган олимлар бир жойга йиғилиб, ўзлари яратган нарсаларни илгари суришлари мумкин бўлган илм маскани”*.³

Хожа онаси вафотидан сўнг ўзига нисбатан адолатсизлик қилинганини ўйлаб, Эдирнадан Истамбулга келади. Хожанинг шахсиятини очиб беришда ложаларга муносабати ҳам муҳим аҳамият касб этади. Унинг кейинчалик ғарбга муҳаббатли, мутаассиб олим бўлишининг илдизларини айнан ложаларга муносабатида кўриш мумкин. Хожа илм-фан йўлига умрини тиккани билан, Султон саройида нуфузли шахс бўлиш истаги ҳам унинг шахсияти ҳақида хулоса беради. Синглиси Семра билан жон-жигарлик риштасини узгани, узоқ вақт одамлардан пинҳон яшаб юргани, кўлидаги сўнгги пулни китобларга сарф қилгани каби факторлар ҳам унинг характерини намоён этади. Бир амаллаб Пошо билан учрашгач, Пошо

² Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.88

³ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.45-46

унинг илмга бўлган қизиқишини ҳурмат қилиб, унга мурувват кўрсатади. Бу Хожанинг ўз мақсадларига етиш йўлида дебоча бўлади. Хожа Шарқ маданияти маҳсули бўлса ҳам, у Ғарбга интиланган зиёли образидир. У ҳамма буюк кашфиётлар Ғарбда топилганлиги, у ерда илмий янгиликлар кўп бўлиши илмнинг тараққиётида Шарқдан кўра Ғарб муҳим ўрин тутди деган хулосага келади. Унинг фикрича, Шарқда оддий халқ ҳамон юлдузларга ишонади ва уларга қараб, йўл топишга уринади. Бу ҳолат Хожага хурофот бўлиб кўринади.

Ўрхон Памук Ғарб ва Шарқ ўртасидаги асосий тафовут Хожа шахсидаги билим тадрижидан келиб чиқади, деган фикрни таъкидлайди. Хожанинг расадхонани ривожлантириш ҳақидаги режаси буни тасдиқлайди. Ғарбнинг устунлигини фақат ҳарбий қудратда, қуролсозлик соҳасида кўрган саройга хос тафаккур Хожа учун жуда примитив хулоса бўлиб кўринади. Шунинг учун ҳам Хожа Италияга қочиб кетганидан сўнг, *“Асрлар давомида, биз итоат қилган нарсага тақлид қилишдан бошқа ҳеч нарса қила олмаймиз, деди”*.⁴ Асарда муҳим тематик кучлардан бири бу Италия кули образидир. Унинг айнан бирор исми айтилмаган. Унинг ҳаёти ҳақидаги тафсилотлар Хожа ҳақида маълумотлардан ортиқ эмас. Бутун роман италян кулининг Усмонли турклар салтанатидаги йигирма беш йиллик саргузаштига асосланганлигини ҳисобга олсак, италян кули воқеликни ташқи томонидан кузатувчи сифатида намоён бўлади. Романнинг дастлабки бобида италян кули ҳақида баъзи маълумотлар келтирилади: *“Ўша пайтда мен унинг онаси, келини ва дўстлари томонидан бошқа исм билан аталган бошқа одам эдим. Бу одам йигирма уч ёшда эди, Флоренцияда, Венецияда фан ва санъатга доир билимларни ўрганган, астрономия, математика, физика ва тасвирий санъатни яхши тушунаман деб ҳисобларди. Албатта, у ўзидан олдин қилинган ишлар билан яхши таниш бўлган, ҳаммасига мийғида кулиб қўярди. У булардан яхшироқ*

⁴ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.178

*ми қила олишига шубҳа қилмасди; у ноёб эди. У бошқалардан кўра ақллироқ ва ижодкорроқ эканини билар эди, у оддий ўсмир эди”.*⁵

Бу образ Шарқ маданияти билан танишмоқчи бўлган ғарблик зиёли тимсолидир. Унинг барча режалари, илм ўрганишга бўлган иштиёқи Истамбулга кул сифатида келтирилиб, қамоққа ташланганида барҳам топади. Бироқ, Хожа билан учрашгандан бошлаб, романда у ҳам меҳнат қилиш, ҳам ниманидир кашф қилиш завқини ҳис этгани кўрсатилади. Роман давомида италян кули ва Хожанинг тинимсиз равишда ўрин алмашаётганига гувоҳ бўламиз. Хожа илм-фан билан шуғулланса, италян кули унинг бейкграундига ўтади. Улар биргаликда ишлай бошлашгач, Хожа италян тилини ўрганишга киришади. Хожа учун италян тили Ғарб илмини ифодалайди, у тил ўрганишдан ташқари бошқа илм соҳаларига ҳам қизиқа бошлайди. Хожанинг кўпроқ илм ўрганишга бўлган иштиёқи уни катта ўзгаришлар сари етаклайди. Италиялик кул Хожа учун Ғарб оламига кириш эшиги вазифасини бажаради. Унинг Италян қулига алмашишидан мақсади ҳам шунда кўринади.

Италиялик кул дастлаб Хожага нисбатан конфликтнинг бир учида турган образ сифатида гавдаланади. Бошида Хожа билан бўлган ихтилофлари ҳам буни исботлайди. Аммо вақт ўтиши билан Италян кули антагонист бўлишни тўхтатади. Хожа билан биргаликда ишлаш, ундан фойдаланиш унга манфаатли туюлади. У Усмонлилар империясига келганидан кейин ўн йил ўтиб, ўз мамлакатига қайтиш орзуларидан батамом воз кечганидан сўнг, асардаги тематик куч мақомига эга бўлганини айтиш ўринли бўлади. Хожа ва италян кули бир-бирига алмашгунча, бир-бирини тўлдириб боради. Бу хусусиятлар Памукнинг “эгизаклар” мотивини қўллашида муҳим унсур саналади. Йиллар давомида улар биргаликда улкан ишларни амалга оширишади. Бунда Италян кули Хожага ёрдамчи куч сифатида намоён бўлади. Барибир асар сюжет чизиғининг марказида Хожа

⁵ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.13

образи туради. У Памуқнинг Ғарбга бўлган интилиш истакларининг ифодаси дейиш мумкин. Шунингдек, “Оқ қалъа” романида Хожа ва Италиян кулдан ташқари асар сюжетига ёрдамчи образлар ҳам мавжуд. Улар ёзувчи томонидан у қадар бойитилмаган, руҳий тадқиқ этилмаган образлардир. Бу образлардан бири Султон Мехмет Тўртинчи образидир. Ўқувчи уни биринчи марта тўққиз ёшли бола сифатида танийди.⁶ Романда у ов ва ўйин-кулгини яхши кўрадиган мурғак ва беғубор ўсмир қиёфасида кўриниш беради. Бу заиф бошқарув шаклининг тимсолидир. Султон сюжетнинг кулминацияга қараб боришида фаол иштирок этади. У Хожанинг ўз мақсадларини амалга ошириши учун ёрдам берадиган босқич сифатида талқин этилади.

Романдаги яна бир шахс Содик Пошодир. У ҳам ёшлигида Хожага ёрдам берган. У италян кул, Хожа ва Султонинг бир-бирини танишида муҳим ўрин тутган.⁷ Пошо Эрзинжонда муваффақиятсиз тугаган фитнадан кейин вафот этади. Унинг романдаги роли Хожа ва Султон ўртасидаги муносабатни боғлаб беришдир. Романдаги бошқа образлар ҳақида жуда кам маълумот берилади ёки умуман ортиқча тафсилотлар берилмайди. Хожанинг синглиси Семра, италиялик кулнинг оиласи ҳақида маълумотлар жуда оз. Бош астроном Хусайн афандининг эса фақатгина номи тилга олинади. **Романнинг “Муқаддима” қисмини ёзган Фарук муаллифнинг қарашлари ва адабий позициясини ифода этувчи образ ҳисобланади.** У роман ичидаги романда усткурманинг тепасидаги шахс сифатида гавдаланади. Ўрхон Памуқ тарихий роман ёзишдаги баъзи мураккабликларни енгиб ўтиш учун ўзининг бундан аввалги “Сассиз уй” романи қаҳрамонларидан бири бўлмиш тарихчи Фарукка ушбу бобни ёзишни юклайди. Бу постмодерннинг усткурма хусусиятини ифода қилишга ҳам қўл келган. Шунингдек, Памуқ романлари ўртасида ўзаро

⁶ Orhan Pamuk, *Beyaz Kale*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.32

⁷ Orhan Pamuk, *Beyaz Kale*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.29

кўприк куриш учун авалги романдаги образга мурожаат қилган, “Сассиз уй”даги бир сюжет чизигини янги романга кўчириб, уни давом эттирган ва бошқа бир янги асар яратган.

“Оқ қалъа” романида адабий макон тасвири яққол кўзга ташланмайди. Ўрхан Памукнинг бу романида ҳам “Сассиз уй” романида бўлгани каби қаҳрамонларининг руҳий кечинмаларини асослашдан кўра ҳаракат ва диалогларга кўпроқ аҳамият бергани кўринади. Шу сабабли, “Оқ қалъа”да адабий макон тасвирига кенг ўрин берилмаган. “Оқ қалъа” асардаги энг асосий тимсол ҳисобланади. Фарук топган қўлёманинг номи асар номига кўчирилган. Роман ичидаги романда тасвирланган воқеаларда ҳам Оқ қалъа симболи асосий ўрин тутадиган тимсоллардан биридир. “Оқ қалъа”даги нисбатан каттароқ адабий макон Истамбул шаҳридир. Истамбул Памукнинг барча асарларини умумлаштирадиган, бир-бирига боғлайдиган кўприқдир. Истамбул адабий макон мақомидан ўзиб, қаҳрамон даражасига кўтарилади. “Оқ қалъа” романида бошқа асарларидан фарқли ўларок, Истамбулга макон сифатида кенг тасвирлар берилмаган. Катта маконлар ўрнига микромакон номларидан кенг фойдаланилади: *“Кечга яқин КасимПошода лангар тикладик”, “Бизни Галатага олиб бориб, Содиқ Пошонинг зиндонига қўйишди”*,⁸ *“Истамбулга эндигина келган италиялик қулнинг фикри бошқача эди: “Истамбул гўзал шаҳар, лекин бу ерда қул эмас, хўжайин бўлиш керак”, дея ўйладим”*.⁹

“Оқ қалъа”да микромаконларга ҳам батафсил таъриф берилмаган, лекин уларнинг қисқача тавсифлари ҳам бу маконда яшовчи одамларнинг кайфиятини қисман акс эттиради. Италиялик қул Истамбулдаги ўзи ташланган зиндоннинг таърифини қуйидагича ифодалаган: “Зиндон жирканч жой эди, юзлаб маҳбуслар майда қамоқхона камераларида

⁸ Orhan Pamuk, *Beyaz Kale*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.15

⁹ Orhan Pamuk, *Beyaz Kale*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.16

ифлослик билан чириб битишган эди."¹⁰ Муаллиф зиндон тасвири, яъни микромакон орқали ўша жой тегишли бўлган катта маконга ҳам ишора қилгандай бўлади. Бу кетма-кет жумлада қўлланилган “ёмон, ифлос, чириган” каби салбий бўёқдаги сўзлар кенг маънони ифодалашга хизмат қилган. Италиялик кул бу зиндондан чиқиш истагида юрса ҳам, у ўзидаги интровертлик характерини енга олгачгина, бу истагига эришади. У ўзининг ижобий сифатлари – хушмуомалалик ва ақл-заковатидан фойдаланиб, зиндондан Султон саройига йўл олади. Италян кулнинг ўсиш даражаси пастликдан (зиндон) юқорига (сарой) қараб юксалади.

Зиндон тасвиридаги тушкунлик муҳити романда биз учратган иккинчи ички макон бўлмиш Хожанинг уйи тасвирида ҳам ўз аксини топган. Бу уйнинг италян кул томонидан тасвирланиши Хожанинг характерини, шахсиятини ўқувчига аниқроқ тушунтиради. Вақт ўтиши билан бу ёпиқ маконда уларнинг бир-бирига тана ўхшашлиги руҳий ўхшашликка айлана бошлайди. Памуқ бу шахснинг бир-бирига эврилиши масаласи остида Шарқ ва Ғарб алмашинувини, ўртадаги масофани олиб ташлаш фикрини ўртага ташлайди. Улар Хожанинг уйида илмий кашфиётлар йўлида шерикчилик қилишаркан, аввалига қиёфадаги ўхшашлик маълум эди. Улар шу даражада бир-бирларига таъсир ўтказишдики, энди руҳ ҳам бир-бирига қуйиб қўйгандай ўхшаб қолди. Алмашинув ҳодисаси шу тарзда рўй беради. Ёзувчи бу эврилишни ёпиқ макон муҳитида қандай юз берганини тасвирлайди: “Унинг уйи кичкина, хира ва ёқимсиз эди. У қийшиқ кўчадан кирди, мен уни ҳеч қачон билолмадим, ифлос лойқа сувлигини биламан. Ичкарида деярли мебел йўқ эди, лекин ҳар гал уйга кирганимда бўғилиб, ғалати изтиробга тушиб қолардим. Деворга у ётқизиб қўйган диванларда ўтиришга кўникмаганим

¹⁰ **Orhan Pamuk, Beyaz Kale**, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.15

учун, биз тажрибаларимизни муҳокама қилаётганимизда, мен тик туриб, баъзан асабийлашиб хона бўйлаб юқорига ва пастга қараб юрардим”.¹¹

Романда италиялик қулнинг ўз мамлакатада қолган уйининг орқа ҳовлиси тасвири икки марта такрорланган. Италян қул Гебзеда қурдирган қасрининг боғини худди ўша тарзда тартибга солиб, Хожанинг ўрнига жойлашиб олгани тасвирланади. Бу тасвир унга ўз юртидаги тинчлик, осойишталик ва комфортни эслатади: *“Стол устида марварид билан безатилган патнисда шафтоли ва гилос, стол ортида эса деразанинг яшил рамкаси билан бир хил рангдаги парли ёстиқлар қўйилганди, мен у эрда ўтирган эдим, анча орқада, қудуқ четида чумчуқ ўтирган зайтун ва олча дарахтларини кўрдим. Уларнинг орқасида ёнгоқ дарахтининг баланд шохига узун арқонлар билан боғланган беланчак майин эсаётган шамолда бироз тебранарди”*.¹² “Оқ қалъа”да бу каби жой тасвирларидан бошқа алоҳида макон тасвирини учратмаймиз. Хожанинг уйидаги ички ёпиқ муҳит тасвирланиши Памукнинг италян қул ва хожани бир-бирига алмаштириш истаги туфайли амалга оширилган.

“Оқ қалъа” романининг адабий замони икки даврни қамраб олади. Биринчи давр китоб ёзилган вақт, яъни Фарук қўлзмани топиб, янги асарни ёзиб бошлаган замон бўлса, иккинчиси XVII асрнинг иккинчи ярмида юз Хожа ва Италян қул билан боғлиқ воқеалар давридир. Роман ичида роман бўлгани, усткурма элементидан фойдаланилгани учун икки сюжетдаги воқеаларнинг замони ҳам икки хил. Қолаверса, бу усул Памукни ҳозирни ўтмиш орқали тасвирлаши, санъаткорона муносабат билдириши учун қулай усул ҳисобланади. Фарукнинг Гебзе архивидан китобнинг қўлёзмасини топган вақти 1982 йилга тўғри келади. Қўлёзмани кўп марта ўқиб чиққан Фарук уни қайта ёзган ва бугунги турк тилига мослаб ундан янги асар яратган. Бу жараён постмодерн роман назариясининг ўзига хос хусусияти

¹¹ Orhan Pamuk, *Beyaz Kale*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.23

¹² Orhan Pamuk, *Beyaz Kale*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.180

ҳам дейиш мумкин. Памук роман билан бирга назарияни ҳам ўқувчига таништириб кетади. Асарнинг иккинчи замони, яъни Хожа ва Италян кул билан боғлиқ тарихий воқеалар эса XVII асрнинг иккинчи ярмида юз беради. Мазкур тарихий воқеалар йигирма беш йилни қамраб олган. Бу қисмда узоқ вақтни ифодалаш мақсадида ёзувчи ровий тилидан вақтдан вақтга сакраш усулидан фойдаланади: *"Ундан кейинги уч йил энг ёмони эди",*¹³ *"Шундай қилиб, биз биринчи йилни астрономия билан ўтказдик, хаёлий юлдузи бор ёки йўқлиги ҳақида далилларни излашга шўнғиб кетдик",*¹⁴ *"Шундай қилиб, Хожа қуролни лойиҳалаш ва ишга туширишига муваффақ бўлган ўша тўрт йилда мен саройга бордим",*¹⁵ *"Етти йилга яқин чидадим".*¹⁶

Бу каби вақтдан вақтга сакраш усули воқеалар занжиридаги динамикани кучайтиради. Роман давомида замонни ифодалашда ёзувчи кўп ноаниқликларга йўл қўяди. Воқеаларнинг маълум бир вақт оралиғида содир бўлганлиги ўқувчи учун тушунарли бўлса-да, бу вақтнинг аниқ нуқталари айтилмаган. Романда йил фаслларига мурожаат қилинган ўринлар ҳам мавжуд, улар ҳам вақтдан вақтга сакраш усулига хизмат қилади: *"Қиш келди, ёпиқ кунлар бошланди",*¹⁷ *"Ёзнинг охирига яқин кунларнинг бирида, Истине қирғоғида бош судя Хусайн афандининг жасади топилганини эшитдик",*¹⁸ *"Биз энди чиқмайди деб ўйлаган юриш тўғрисидаги қарор ёзнинг охирида, қутилмаган бир кунда қабул қилинди, Ҳамма бу вақтни юриш қилиш учун кеч мавсум деб ўйлади".*¹⁹ Романда дастлаб Фарук ровий сифатида намоён бўлса, унинг роман ичидаги романи Италян кулнинг кузатувларидан иборат бўлиб, айнан унинг тилидан ҳикоя қилинади. "Оқ

¹³ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.60

¹⁴ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.34

¹⁵ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.131

¹⁶ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.167

¹⁷ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.55

¹⁸ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.51

¹⁹ Orhan Pamuk, Beyaz Kale, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s.145

қалъа” романини макон ва замондаги серқатламлилиқ билан муваффақиятли чиққан асар дея баҳолаш мумкин.